

O‘QITUVCHINING PEDAGOGIK MAHORATI

Rahmonova Zulfiya Bahromovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Umumta’lim fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada muallif tomonidan davlatimiz ravnaqi yo‘lida yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalashda yuksak malaka va pedagogik mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchilarning o‘rni va ahamiyati beqiyosligi, pedagogik mahorat tushunchasi hamda dolzarbligi xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik mahorat, pedagogik ijodkorlik, kreativlik, kommunikativlik, pedagogik texnika, ta’lim-tarbiya.

Abstract: in this article, the author points out the role and importance of teachers with high qualifications and pedagogical skills in the education and education of the younger generation in the way of prosperity of our state, the concept of pedagogical skill and relevance.

Key concepts: pedagogical skill, pedagogical creativity, creativity, communicativity, pedagogical technique, education.

Ta’limga bo‘lgan munosabat, e’tiborgina mamlakatni yuksaltiradi, fuqarolarning farovon hayoti va yorqin kelajagi uchun xizmat qiladi. Bu inkor etib bo‘lmas haqiqatni insoniyat o‘tgan ming yilliklar davomida shohidi bo‘lib kelmoqda.

Umumiy va sohaviy bilimlarga bo‘lgan ehtiyoj, ta’lim haqidagi pedagogik g‘oyalar jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida turlicha ahamiyat kasb etib, o‘zgarib kelgan. Jamiyatning asosiy negizi bo‘lgan ta’lim va tarbiya jarayonida insonning sifatlari, dunyoqarashi va turli xil qobiliyatlari shakllanib, o‘sib boradi.²²Uzluksiz ta’lim tizimini ta’minlash jarayonida yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash borasida gap borar ekan, ushbu g‘oyat murakkab va ko‘p qirrali vazifani faqat yuksak malaka va pedagogik mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchilar bilangina amalga oshirish mumkinligini ta’kidlash joiz. Shundan kelib chiqib ham keyingi yillarda Prezidentimizning bu sohaga qaratayotgan e’tiborlari, ta’lim sohasida ilg‘or yutuq va tajribaga ega bo‘lgan rivojlangan xorijiy davlatlarning tajribalari chuqur tahlil qilgan holda o‘rganilib milliy ta’lim tizimimizga tadbiq qilinayotganligi, qisqasi, amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar barchasi yuqorida bildirilgan fikrlarning mantiqiy isbotidir. Sir emaski, avvalgi yillarda Sobiq Ittifoqdan meros bo‘lib qolgan an’anaviy o‘qitish uslubiyotidan foydalanib kelindi. Mazkur uslubda asosiy e’tibor yozib qo‘yilgan masalani yodlab aytib berishdan iboratdek tushunilar

²² M. Rasulova. Ta’limga e’tibor – kelajakka e’tibor. https://uza.uz/uz/posts/talimga-etibor-kelazhakka-etibor_345185.

edi. Lekin masalaning mohiyati uni yodlab qaytarib berishda emas, masalaning, voqelikning mohiyatiga nisbatan o‘zining munosabatini bildirishda. Bugungi ta’limning ham negizida voqelikning mohiyatiga o‘z mustaqil fikrini ifodalay olish ko‘nikmalarini shakllantirish yotadi.

Ta’limning shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyasi an’anaviy ta’lim texnologiyalaridan quyidagilarga ko‘ra farq qiladi: mashg‘ulotning asosiy maqsadi – tafakkur jarayonini tashkil etishdir, bilim, ko‘nikma, malakalar o‘quvchi faoliyatining mahsuli sifatida vujudga keladi. Tafakkur jarayonining quvvati bilimlar quvvatidan yuqori turib, u shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish usuri tarzida namoyon bo‘ladi, ijodiy izlanishning natijasi kabi mazkur jarayonning o‘zi ham o‘ta muhim bo‘lib, aynan u o‘quvchi va o‘qituvchining ijodkorlik quvonchiga, yangilik yaratishga ilhomlantiradi, mustaqil izlanish va ijodiy faoliyatni tashkil etishga undaydi.²³

Pedagogik mahorat o‘qituvchilarga pedagogik ijodkorlik, kreativlik, kommunikativlik, pedagogik texnika, ta’lim-tarbiya jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro hamkorligi, muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, pedagogning ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarini tashkil etish va olib borish, qolaversa, bu jarayonda o‘zini tuta olish xususiyatlarini o‘rgatadi hamda kasbini takomillashtirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to‘g‘risida ma’lumotlar beradi. Tabiiyki, pedagogik mahorat o‘qituvchining pedagogik faoliyati davomida takomillashib, sayqallanib boradi.

Ilmiy adabiyotlarda pedagogik mahorat – bu pedagogning pedagogik jarayonni tashkiliy, metodik, ruhiy va subyektiv jihatdan o‘ta mohirlik, ustalik bilan tashkil etish hamda boshqarish qobiliyati va malakasiga egaligi deb tushuncha beriladi. Biz ham ushbu fikrlar isboti o‘laroq olimlarning “Pedagogning mahorati bevosita kasbiy-pedagogik faoliyatda ko‘rinadi. Shu sababli u pedagogik jarayonning umumiy mohiyatini chuqur anglay olishi, bu jarayonda ustuvor ahamiyat kasb etadigan qonuniyatlardan xabardor bo‘lishi, pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish mexanizmlarini puxta egallay bilishi lozim”²⁴, - degan fikrlariga qo‘shilishni lozim topamiz.

Binobarin, ta’lim jarayonining bevosita ishtirokchisi sanalgan pedagogning pedagogik mahoratida uning shaxsi, ish tajribasi, vatanparvarligi, mutaxassis sifatidagi saviyasi, pedagogik texnikaning yetarli darajada egallanganligi, kasbiy faoliyatning individualligidan muhim jihatlar himoblanadi.

O‘qitishning asosiy tashkiliy shakli bo‘lgan dars va darsdan tashqari ishlar, ular qanday ko‘rinishda (an’anaviy yoki noan’anaviy darslar, sinfdan va maktabdan

²³ G. Qurbonova. Zamonaviy o‘qituvchining pedagogik mahorati va pedagogik burchi. ZAMONAVIY TA’LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2017, 12. 62-bet.

²⁴ Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 21-bet.

tashqari o‘quv-tarbiya tadbirlari, ma’ruza yoki amaliy mashg‘ulotlar) tashkil etishidan qat’iy nazar, ilmiy-nazariy, ilmiy metodik va ma’rifiy-ma’naviy jihatdan to‘laqonli bajarilganidagina yuksak pedagogik samarani berishi mumkin.²⁵ Ushbu aytilgan fikrlardan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, ushbu jarayonda o‘z-o‘zidan ta’lim oluvchilarning yosh va jismoniy xususiyatlari, qiziqishi, qobiliyati, dunyoqarashi inobatga olingan holda tashkil qilinadigan mashg‘ulotlar nazarda tutiladi. Buning uchun pedagogik mahorat va kasbiy salohiyat talab qilinadi.

Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalarida so‘z yuritganda, ushbu sohada izlanishlar olib borayotgan mutaxassislarimizning fikrlariga e’tibor qaratish o‘rinlidir. “Kasbiy (shu jumladan, pedagogik) kompetentlikka ega bo‘lishda o‘z ustida ishlash va o‘z-o‘zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O‘z-o‘zini rivojlantirish vazifalari o‘zini o‘zi tahlil qilish va o‘zini o‘zi baholash orqali aniqlanadi. Pedagogning o‘z ustida ishlashi bir necha bosqichda kechadi, ya’ni,

- o‘z faoliyatini tahlil qilish asosida yutuq va kamchiliklarini aniqlash;
 - yutuqlarini boyitish va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq qarorga kelish;
 - ushbu qaror bo‘yicha amaliy harakatlarni samarali tashkil etish yo‘llarini izlash;
 - xato va kamchiliklarni takrorlamaslikka intilish;
- qabul qilingan qarorning izchil bajarilishini doimiy nazorat qilib borish.²⁶

So‘zimiz yakunida, o‘qituvchining pedagog mahorati pedagogik jarayonni samarali, muvaffaqiyatli tashkil etilishini ta’minlashi va shundan kelib chiqib, pedagog o‘z-o‘zini izchil rivojlantirib borishga muntazam e’tibor qaratishi shart deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. M. Rasulova. Ta’limga e’tibor – kelajakka e’tibor. https://uza.uz/uz/posts/talimga-etibor-kelazhakka-etibor_345185.
3. G. Qurbonova. Zamonaviy o‘qituvchining pedagogik mahorati va pedagogik burchi. ZAMONAVIY TA’LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2017, 12.
4. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent, 2015.

²⁵ G. Qurbonova. Zamonaviy o‘qituvchining pedagogik mahorati va pedagogik burchi. ZAMONAVIY TA’LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2017, 12. 63-bet.

²⁶ Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 8-9-bet.